

Evolução nas ligas utilizadas na fabricação dos instrumentos endodônticos

Evolution in the alloys used in the manufacture of endodontic instrumentation

Izabel Cristina dos Santos^{1*}
Lauro Fagner Viana²
Rafaella Rafael de Aguiar³
Victor Lima Drumond de Castro⁴

1. Graduando em odontologia. Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, 2022. Belo Horizonte, MG. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0337-0272>, izabel_cristina_santos@yahoo.com.br

2. Graduando em odontologia. Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, 2022. Belo Horizonte, MG. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0337-0272>, laboratoriosousaviana@gmail.com

3. Graduando em odontologia. Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, 2022. Belo Horizonte, MG. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0337-0272>, rafaellaguilar@hotmail.com

4. Mestre e Especialista em Endodontia. São Leopoldo Mandic, Campinas, SP, 2000. Professora adjunta do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH. Belo Horizonte, MG. ORCID: 0000-0001-5254-4745, victor_drumond@yahoo.com.br

¹* autor para correspondência: Izabel Cristina dos Santos: , izabel_cristina_santos@yahoo.com.br

Submetido em: 20/02/2023

Aprovado em: 21/02/2023

Publicado em: 24/02/2023

DOI 10.51473/ed.al.v3i1.484

RESUMO

O êxito na realização de um tratamento endodôntico consiste na retirada dos tecidos inflamados e/ou infectados do elemento dentário, e de adequadas desinfecção e obturação dos canais radiculares, utilizando métodos apropriados para o preparo mecânico-químico. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura em artigos científicos para conhecimento dos vários grupos de limas endodônticas e os seus diversos materiais e as formas de fabricação ao longo dos anos. Para o levantamento dos artigos científicos realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados PUBMED e Scielo. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: Artigos publicados a partir do ano 2000, nas línguas portuguesa e inglesa, artigos na íntegra que retratassem a temática das ligas utilizadas nas fabricações das limas endodônticas. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão, e os artigos que não atendiam o objetivo do trabalho. Na pesquisa foram encontrados um total de 41 artigos nas bases de dados. Foi realizado uma avaliação por três revisores e após leitura dos artigos, foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Na década de 90, as limas foram fabricadas com material de aço inoxidável e padronizadas de acordo com a norma ISO (Organização Internacional de Normalização), contendo calibre da ponta discriminado no cabo através de cores estabelecidas. A introdução das ligas NiTi e a subsequente automação preparo mecânico foram os primeiros para uma nova era na endodôntica. O desenvolvimento de instrumentos capazes de realizar um preparo de canal radicular mais anatomicamente previsível, alcançável em menos tempo e com maior conforto para dentina e paciente. Em busca da melhoria da qualidade e segurança da instrumentação endodôntica, e crescente os estudos por ligas metálicas biocompatível, que apresente elevada resistência à corrosão, ductilidade e possua efeito de memória de forma e superelasticidade.

ABSTRACT

Successful endodontic treatment consists of removing inflamed and/or infected tissues from the tooth, and proper disinfection and filling of root canals, using appropriate methods for mechanical-chemical preparation. The objective of this work was to carry out a review of the literature in scientific articles for knowledge of the various groups of endodontic files and their different materials and forms of manufacture over the years. For the survey of scientific articles, a search was carried out in the following databases PUBMED and Scielo. The inclusion criteria defined for the selection of articles were: Articles published from the year 2000, in Portuguese and English, articles in full that portrayed the theme of alloys used in the manufacture of endodontic files. Exclusion criteria were review articles and articles that did not meet the objective of the work. In the search, a total of 41 articles were found in the databases. An evaluation was performed by three reviewers and after reading the articles,-- they were excluded for not meeting the inclusion criteria. In the 90's, the files were manufactured with stainless steel material and standardized according to the ISO standard (International Organization for Standardization), containing the tip gauge broken down on the

handle through established colors. The introduction of NiTi alloys and the subsequent automation of mechanical preparation were the first for a new era in endodontics. The development of instruments capable of performing a more anatomically predictable root canal preparation, achievable in less time and with greater comfort for dentin and patient. In search of improving the quality and safety of endodontic instrumentation, and increasing studies for biocompatible metal alloys, which present high corrosion resistance, ductility and have shape memory effect and superelasticity.

KEYWORDS: Mechanized endodontics, endodontic instrumentation, rotary file

1. INTRODUÇÃO

A instrumentação tem como objetivos a limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares, sendo realizados através do preparo mecânico-químico. Utilizando os instrumentais endodônticos associados à utilização das soluções irrigadoras (PRADO, ROCHA 2017).

No mercado conseguimos encontrar diversos tipos de instrumentais endodônticos. Produzidos de matérias-primas como o aço inoxidável, e em níquel-titânio (NiTi), com distintos desenhos e formas. Entre essas características devemos considerar as seguintes propriedades:

Físicas (peso, densidade, condutibilidades térmicas e elétricas, temperatura de fusão e cristalinidade);

Químicas (energia superficial, capacidade de oxidação e redução, reatividade e estabilidade);

Mecânicas (resistência a fadiga, fluência, fratura, torção, flexão, tração, compressão) (ESTRELA, 2013).

Ao iniciar um tratamento endodôntico é necessário explorar o canal com uma lima manual de pequeno calibre de aço inoxidável, para confirmar uma passagem livre até a saída foraminal. Essa via de passagem é chamada de “glide path” ou “túnel radicular”. Outro fator importante que deve ser levado em consideração são as características do conduto radicular, como: curto ou longo, estreito ou largo, essencialmente reto ou curvo. Essas variações anatômicas, podem se apresentar de forma múltipla em planos e não ser observados em imagens bidimensionais (LOPES, 2015).

O uso sistema de limas de instrumentação mecanizada representou um grande avanço tecnológico para a Odontologia, em especial para a endodontia, trazendo mais eficiência e previsibilidade ao tratamento. Foram desenvolvidos alguns grupos que dividiram-se nos seguintes complexos são elas: limas rotatórias e as reciprocantes (VILASBOAS *et al.*, 2013).

As limas endodônticas mecanizadas podem ser divididas em dois grandes grupos de acordo com a cinemática de movimentos. As limas rotatórias que são produzidas com liga NiTi, tem um movimento de 360°, representa uma evolução na instrumentação dos canais radiculares, sobre tudo canais atrésicos e curvos (AQUINO *et al.*, 2015). Já as limas reciprocantes, que realizam a instrumentação que se utiliza pelo movimento reciprocante, sendo a marca comercial mais conhecidos como, o Sistema Reciproc. As primeiras limas reciprocantes que surgiram no mercado, são fabricadas feitos com uma liga de NiTi especial, a M-Wire (material que recebe um tratamento termomecânico). Os sistemas reciprocantes são caracterizados por serem compostos por somente uma lima única, capaz de realizar a instrumentação completa do canal. A movimentação desse sistema corresponde a um giro em média 120° no sentido horário e de 30° no sentido anti-horário (AQUINO *et al.*, 2015). O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura em artigos científicos para conhecimento dos vários grupos de limas endodônticas e os seus diversos materiais e a formas de fabricação ao longo dos anos.

2. METODOLOGIA

Para o levantamento dos artigos científicos realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Pubmed e SciELO.

Foram utilizados, para busca dos artigos, as seguintes palavra-chave nas línguas inglesa e portuguesa: “endodontia mecanizada” (mechanized endodontics) AND “instrumentação endodôntica” (endodontic instrumentation) AND “limas rotatórias” (rotary files).

2

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados a partir do ano 2000, nas línguas portuguesa e inglesa, artigos na íntegra que retratassem a temática das ligas utilizadas na fabricação das limas endodônticas.

Os critérios de exclusão foram artigos os artigos que não atendiam o objetivo do trabalho.

3. RESULTADOS

Na pesquisa foram encontrados um total de 41 artigos na base de dados da PUBMED e SciELO. Foi realizado uma avaliação por três revisores e após leitura dos artigos, 31 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. No entanto 10, referências foram incluídas neste estudo de revisão integrativa.

4. DISCUSSÃO

4.1 Tratamento endodôntico

O êxito na realização de um tratamento endodôntico consiste na retirada dos tecidos inflamados e/ou infectados do elemento dentário, e de adequadas desinfecção e obturação dos canais radiculares, utilizando métodos apropriados para o preparo mecânico-químico (PREETHY *et al.*, 2021).

4.2 Ligas metálicas

O conhecimento dos materiais endodônticos é necessário para o sucesso do tratamento. As propriedades físico-química das ligas, estão relacionadas à liga metálica, conicidade, tamanho de ponta, padrão das arestas helicoidais e desenho da seção transversal (SOUZA, 2019).

4.2.1 Aço inoxidável

Os primeiros instrumentos utilizados no tratamento endodôntico eram compostos de corda de piano, sondas farpadas utilizando-se molas de relógio para a sua fabricação. Sem refinamento, corte e padronização o tratamento endodôntico era ineficaz (MATOS, 2016).

Durante anos o aço constituiu a base principal para fabricação dos instrumentos. Inicialmente o processo de fabricação era a partir de um fio de carbono desbastado, primeiramente dando-lhes um formato transversal triangular ou quadrado cônico, é posteriormente torcidos a frio sobre o seu longo eixo produzindo lâminas de corte. O aço de carbono tinha autoredimento entretanto, na presença do hipoclorito de sódio, o instrumento ficava sujo e perdia o seu corte, devido à oxidação do material. Além do material ter dificuldade em manter a anatomia do canal, devido a sua rigidez (MATOS, 2016).

Ao procurar uma lima mais resistente ao desgaste, Harry Brealey em 1912 descobriu as limas de aço inoxidável. Nos seus estudos realizava ataque químico para revelar a micro estrutura de novos tipos de aço com altos teores de cromo, com isso observou que o ácido nítrico não surtia efeito. Assim obteve uma lima resistente a corrosão e não ao desgaste (MATOS, 2016).

Na década de 1990, as limas foram fabricadas com material de aço inoxidável e padronizadas de acordo com a norma ISO (Organização Internacional de Normalização), contendo calibre da ponta discriminado no cabo através de cores estabelecidas. A parte ativa possui 16 milímetros de comprimento, uma conicidade constante de 0,02 milímetros na parte ativa e eram fabricadas em comprimentos de 21 mm, 25 mm, 31 mm (SOUZA, 2019).

Limas manuais endodônticas são compostas de aço inoxidável, possuem alto poder de corte e baixo custo. Entretanto, suas limitações estão, principalmente, nos canais atrésicos e curvos, podendo causar: desvios, fraturas e deformações. Elas apresentam baixa flexibilidade e alto módulo de elasticidade. Foram as pioneiras no mercado, é são utilizadas até na hoje na fase exploratória do canal radicular e para determinação do glide-path (PREETHY *et al.*, 2021).

Conforme as suas limitações foi necessário a criação de materiais mais robustos que realizam o seu trabalho de forma mais eficaz. Com os estudos e avanços da tecnologia, produziram instrumentos endodônticos com outros tipos de ligas metálicas, como as de Níquel-Titânio (MONTEIRO, 2010).

3

4.2.2 Liga Níquel – Titânio

Para diminuir essas intercorrências, então, em 1988, foi inserido o uso da liga NiTi na confecção das limas endodônticas, isso resultou em materiais com grande flexibilidade, maior eficiência nos cortes e memória elástica, sendo composta de 56% de níquel e 44% de titânio (SOARES, 2011).

As utilizações dessas ligas na odontologia apresentam funcionalidades para a criação das limas endodônticas

com as seguintes propriedades: superelasticidade, efeito de memória de forma e resistência à corrosão (GENERI, 2020).

A introdução das ligas NiTi e a subsequente automação preparo mecânico foram os primeiros para uma nova era na endodôntia. O desenvolvimento de instrumentos capazes de realizar um preparo de canal radicular mais anatomicamente previsível, alcançável em menos tempo e com maior conforto para dentina e paciente (GAVINI, 2018).

Atualmente, contamos com mais 160 sistemas de instrumentação automatizada, fabricadas com diferentes ligas de NiTi, tratadas termicamente ou não, com propriedades superelásticas e de memória de forma, usando cinética rotacional ou recíproca, movimento cêntrico ou excêntrico (GAVINI, 2018).

4.3 Propriedades mecânicas do Níquel- Titânio

A maioria dos materiais metálicos apresentam comportamento elástico, em que a deformação causada é diretamente proporcional à força aplicada. Essa relação é conhecida como Lei de Hooke. Se a força aplicada ultrapassar um determinado limite, provoca uma deformação permanente no material. De acordo com a Lei de Hooke, a maioria das ligas metálicas pode ser elasticamente deformada em até 0,1 ou 0,2%, além do seu limite elástico. No entanto, as ligas de Niti, possuem uma superelasticidade, podem ser deformadas até 8% além do seu limite elástico sem apresentar qualquer deformação (GAVINI, 2018).

A fórmula molecular dessa liga é 55-Nitinol, ela tem capacidade de alterar o seu tipo de ligação atômica que causa mudanças nas suas propriedades mecânicas e arranjo molecular. Essas mudanças ocorrem em função da temperatura e do stresse. As características relevantes para uso odontológico ocorrem como resultado da fase austenita para transição da fase martensita na liga NiTi, essas características são denominadas memória de forma e superelasticidade (THOMPSON, 2000).

Na transformação da fase austenítica para a fase martensítica, está associada a uma mudança do estado sólido que ocorre por aplicação de stresse ou redução na temperatura, os átomos se movem de forma coordenada e reorganizada numa nova estrutura cristalina mais estável, sem alteração na composição química. Ao voltar a temperatura ambiente, ou sem indução do stresse, a sua retratransformação na fase austenítica, retornando sua forma original (SOUSA, 2019).

A superelasticidade pode ser caracterizada como a capacidade das ligas recuperarem as grandes deformações elásticas, permitindo a grande deformações cíclicas, sem ocorrer deformações residuais. O efeito de memória de forma pode ser caracterizado como a capacidade do NiTi deformado recuperar a sua forma original (ZUPANC et al., 2018).

Na tabela abaixo podemos visualizar as ligas NiTi utilizadas na fabricação de instrumentos endodônticos.

Tabela 1- Ligas NiTi utilizadas na fabricação de instrumentos endodônticos

Liga	Fase de composição- Propriedades	Sistema de NiTi
Niti convencional	Austenítica: Superelasticidade	Mtwo, OneShape, ProFile, ProTaper Universal
Eletropolimento		RaCe, BioRaCe,
iRace F360, F6		Skytaper
Fase-R	Austenítica: Superelasticidade Torcida	Twisted File Twisted File Adaptive K3XF
M-Wire	Austenítica com pequenas quantidades de Fase R e fase mar- tensítica Superelasticidade	ProFile Vortex ProFile GT Series X Pro- Taper Next Reciproc WaveOne
CM-Wire	- Transformação induzi- da por stress através da fase R Martensítica com quan- tidade variável de fase austenítica e Fase R	Hyflex CM THYPOON Infinite Flex NiTi Files V- Taper 2H Hyflex EDM
Tratamento térmico a ouro	- Efeito de memória con- trolado	ProTaper GoldWave- One Gold
Tratamento térmico Azul	- Deformável e pseudo- plástico - Efeito de memória de forma - Flexibilidade superior - Resistência aprimorada à fadiga cíclica - Maior ângulo de rotação na fratura - Torque máximo mais baixo	ProFile Vortex Blue Reciproc Blue
<i>MaxWire</i>	Martensítica (20 °C) e austenítica (35 °C) Superelasticidade Efeito de memória de forma	XP-endo Finisher XP-endo Shaper

4.4 Instrumentos de Níquel – Titânio convencionais (sem tratamento)

Os instrumentos endodônticos convencionais de NiTi contêm aproximadamente 56% de níquel e 44% titânio. A sua temperatura de produção da austenita está abaixo da temperatura corporal, com isso possuem propriedades superelásticas (ZUPANC *et al.*, 2018).

Os primeiros instrumentos rotatórios de Niti, foram lançados em 1992, projetados pelo doutor John Mc Spadden, ainda padrão ISO e conicidade 0,02. Quebrando o paradigma de fabricação de instrumentos endodônticos exclusivamente conicidade 0,02, o doutor John introduziu os sistemas rotativos ProFile com conicidade 0,04 e 0,06 e seção transversal em forma de U (GAVINI, 2018).

Um novo conceito em design de limas foi introduzido em 2001 com o sistema ProTaper, que era composto por: várias conicidades e progressivas ao longo da haste de corte do mesmo instrumento. Esse recurso, combinado com uma seção transversal triangular convexa, permite que os instrumentos trabalhem em uma área específica do canal, reduzindo o stresse no instrumento. Em 2006, a seção transversal de alguns instrumentos foi modificada e o sistema ampliado, com adição de limas para preparo apical, com a nova geração de limas Pro Taper Universal. Com isso aumentando a flexibilidade e consequentemente reduzindo as fraturas do instrumento (GAVINI, 2018).

4.5 Tratamentos da liga de Níquel- Titânio

A fratura do instrumento endodôntico ainda é uma preocupação clínica, mesmo com as vantagens oferecidas pela superelasticidade das ligas NiTi. Para aumentar a sua eficiência e segurança novas estratégias de fabricação e o uso de novas ligas proporcionaram resistência das propriedades mecânicas e o seu comportamento (SOUSA, 2019).

Em 2018, Gavini apresentou uma linha cronológica (figura 1) com a evolução das ligas Niti conforme o seu tratamento.

Figura 1- Evolução dos tratamentos na liga de Níquel- Titânio

Fonte: Gavini *et al.*, 2018

O processamento térmico é visto hoje como a principal abordagem para melhorar as propriedades da liga, afetando a sua temperatura de transição e modifica a resistência a fadiga (Ounsi, 2017).

O eletropolimento é um processo de acabamento de superfície final estabelecido para peças metálicas que permite uma remoção eletroquímica controlada do material da superfície levando a uma superfície mais lisa com maior brilho, após o processo de usinagem. Durante a fabricação de instrumentos endodônticos de Niti, o eletropolimento é usado para remover irregularidades da superfície, trincas e tensões residuais causadas pelo processo de retificação anterior. Com isso melhorando a resistência à fratura, eficiência de corte e resistência à corrosão (ZUPANC *et al.*, 2018).

No ano de 2007, aprimorando os tratamentos termodinâmicos, a tecnologia de tratamento térmico CM-Wire (memória controlada) foram introduzidos pela DS Dental (Johnson City, TN, EUA). Após a usinagem do NITI, um processo de aquecimento e resfriamento confere à liga controle sobre o efeito de memória de forma, permitindo que os instrumentos sejam pré-curvados, o que confere maior resistência e flexibilidade contribuindo para um preparo do canal mais centralizado e com menor taxa de transporte (Gavini *et al.*, 2018).

6

Em 2008, logo após a introdução do M-Wire, a SybronEndo (Orange, CA, EUA) desenvolveu outro processo de fabricação para criar um novo sistema rotativo de Niti chamado de lima torcida. O procedimento de fabricação da lima torcida inclui três novos métodos: Tratamento térmico em fase R, torção do fio metálico e um condicionamento especial de superfície. O processo de torção é realizado transformando um fio de Niti bruto em estado austenítico através de um processo térmico em fase R. A fase R possui um módulo de cisalhamento mais baixo e sua deformação da martensita, a melhoria da flexibilidade M-Wire esta nessas duas fases (ZUPANC *et al.*, 2018).

O fio de memória controlada que foi introduzido em 2010 é a primeira liga endodôntica de Niti tratada

termomecânica que não possui propriedades superelásticas nem à temperatura ambiente, nem à temperatura corporal. Devido a sua composição de fase modificada, os instrumentos CM Wire podem ser deformados devido à reorientação das variantes de martensita. Com isso o controle de memória de forma, permite que os instrumentos não tendam a endireitar durante o preparo de canais radiculares curvos. Segundo os fabricantes, este efeito de memória controlada deve reduzir a incidência de erros de preparação dos canais radiculares (ZUPANC *et al.*, 2018).

Em 2012, a Dentsply Sirona introduziu um novo processo de tratamento térmico para ligas Niti CM, em que os instrumentos são repetidamente tratados termicamente e depois resfriados, o que resulta em uma cor de superfície correspondente à espessura da camada de óxido de titânio (GAVINI *et al.*, 2018).

O primeiro introduzido na endodôntia foi o ProFile Vortex Blue, possuindo um azul distinto na cor. Em estudos realizados as limas tratadas termicamente Gold e Blue demonstraram maior flexibilidade e resistência à fadiga em comparação com instrumentos convencionais de NiTi e M-Wire (ZUPANC *et al.*, 2018).

Em 2015, foi desenvolvida uma liga especial de NiTi conhecida como MaxWire (Martensite- Austenite Electropolishing-Flex, FKG) para fabricação de instrumentos da família XP-endo. A primeira liga endodôntica de NiTi que combina efeito de memória de forma e superelasticidade. Como resultado do tratamento liga, em temperaturas iguais ou superiores a 35°, ela passa da fase martensítica para a austenítica, conferindo ao instrumento uma forma semicircular que permite que ele se projete contra as paredes do canal radicular quanto girando, realizando movimento giratório excêntrico. Assim, os instrumentos XP-endo são capazes de se adaptar à morfologia do sistema de canais radiculares, expandindo ou contraíndo à medida que avançam ao longo do comprimento de trabalho (GAVINI *et al.*, 2018).

No ano de 2016, a Coltene lançou o Hyflex EDM. Também fabricado com liga de Niti é o primeiro instrumento endodôntico fabricado por meio de um dispositivo elétrico, processo de usinagem de carga. O sistema fabricado por descarga elétrica (EDM) é um procedimento de usinagem que permite a remoção do material por meio de descarga elétrica pulsada. Resultando em maior resistência à fratura e eficiência de corte (ZUPANC *et al.*, 2018).

4 CONCLUSÃO

Após estudo realizado, foi possível concluir: que o conhecimento, estudo e a evolução das propriedades físico-químicas das ligas metálicas influenciam diretamente o sucesso do tratamento endodôntico. Em busca da melhoria da qualidade e segurança da instrumentação, e o crescente os estudos por ligas metálicas biocompatível, que apresente elevada resistência à corrosão, ductilidade e possua efeito de memória de forma e superelasticidade.

REFERÊNCIAS

AQUINO, M.B.; LIMA, D.A.M.; CÂMARA, A.C.; AGUIAR, C.M. **Avaliação comparativa da centralização do preparo biomecânico em Canais instrumentados pelos sistemas reciproc e mtwo.** XV ENEXT/INEXC., 2015.

ESTRELA, Carlos. **Endodontia Laboratorial e Clínica.** Grupo A, 2013. 9788536701967. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701967/>. Acesso em: 14 mar. 2022.

GAVINI, G., dos Santos, M., Caldeira, C. L., Machado, M. E. de L., Freire, L. G., Iglecias, E. F., ... Candeiro, G. T. de M. (2018). **Nickel-titanium instruments in endodontics: A concise review of the state of the art.** Brazilian Oral Research, 32, <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0067>.

GENARI, Bruna et al. **Desempenho de sistemas endodônticos rotatórios constante e progressivo no preparo do canal radicular.** RGO - Revista Gaúcha de Odontologia [online]. 2018, v. 66, n. 03. [Acessado 3 Maio 2022], p. 225-231. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981863720180003000053366>>. **Pub** Jul-Sep. 2018. ISSN 1981-8637. <https://doi.org/10.1590/1981-863720180003000053366>.

7

LOPES, HÉLIO; SIQUEIRA JUNIOR, JOSÉ FREITAS. **Endodontia: biologia e técnica.** 4. Ed. Rio de Janeiro: elsevier, 2015. Xxviii, 817. P. Isbn 9788535279672.

MONTEIRO, ANTÓNIO. **Endodontia mecanizada.** Tese (grau licenciado em medicina dentária) - universidade fernando pessoa, porto, 2010. [Http://hdl.handle.net/10284/1664](http://hdl.handle.net/10284/1664)

MATOS HRM. **Endodontia mecanizada, das limas de aço inox a lima de m-wire.** Universidade estadual de campinas, faculdade de odontologia de piracicaba, 2016.

THOMPSON, S. A. (2000, july). **An overview of nickel- titanium alloys used in dentistry.** International endodontic journal, vol. 33, pp. 297– 310. [HTTPS://doi.org/10.1046/j.1365-2591.2000.00339.X](https://doi.org/10.1046/j.1365-2591.2000.00339.X)

OUNSI, H. F., NASSIF, W., GRANDINI, S., SALAMEH, Z., NEELAKANTAN, P., & ANIL, S. (2017A). **Evolution of nickel-titanium alloys in endodontics.** Journal of contemporary. Dental practice, vol. 18, pp. 1090– 1096. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2181>.

PRADO, Máira D.; ROCHA, Nedi S. **Endodontia - Princípios para Prática Clínica.** [Digite o Local da Editora]: MedBook Editora, 2017. 9786557830437. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830437/>. Acesso em: 14 mar. 2022.

PREETHY NA, Jeevanandan G, Mathew MG, Subramanian EM. **Evaluation of Quality of Obturation Using Two Different Rotary Files and Hand Files in Primary Teeth: A Randomized Controlled Trial.** *Int J Clin Pediatr Dent.* 2021 Jul- Aug;14(4):471-474. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1990. PMID: 34824498; PMCID: PMC8585900.

SOUSA, LUÍS FILIPE MARTINS. **Evolução Da Composição Das Ligas Metálicas Utilizadas Em Endodontia Mecanizada: Da Liga De Aço Inoxidável À Liga M-wire.** Dissertação (grau De Mestre)- Universitário Egas Moniz, Camparica, 2019. [Http://hdl.handle.net/10400.26/30886](http://hdl.handle.net/10400.26/30886).

VILAS-BOAS, R.C.; et al., RECIPROC: **Comparativo entre a cinemática recíprocante e rotatória em canais curvos.** *Rev. Odontol. Bras. Central.*, V. 22, n. 63. p. 164-168, 2013. 44–65. <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0067>.

ZUPANC, J., VAHDAT-PAJOUH, N., & SCHÄFER, E. (2018). **NEW THERMOMECHANICALLY TREATED NITI ALLOYS - A REVIEW.** INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, 51(10), 1088–1103.